

BAKTERITSID XUSUSIYATGA EGA SURTMANING YAROQLILIK MUDDATINI ANIQLASH

Ashurova D.S.

Abdunazarova N.B.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nozimaabdullayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526838>

Dolzarbli: Yaralarni davolovchi vositalarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu yara jarayonining turli bosqichlarida antibakterial, antiseptik, yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, osmotik ta'sirga ega, ikkilamchi infeksiyani oldini oluvchi, nam muhitni ta'minlovchi, granulyatsiya to'qimalarining o'sishini tezlashtiruvchi va himoyalovchi, proliferatsiyani rag'batlantiruvchi va epiteliyning hosil bo'lishini rag'batlantiruvchi xususiyatlarni nomoyon etadigan ko'p komponentli surtmalarni yaratish xisoblanadi [1; 38-42-b., 2; 51-59-b.].

Qoncho'p o'simligi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, mazkur o'simlikning alkaloidlari va flavonoidlari turli mikroorganizmlarga va yallig'lanishga qarshi xususiyati mavjud bo'lganligi uchun uni yaralarni davolashning birinchi bosqichida qo'llash samarali bo'lishi mumkin. Chakanda moyi va propolisning yallig'lanishga qarshi, to'qimalarni tiklanishini tezlashtiruvchi xususiyati borligi sababli biz yallig'lanishga qarshi va yara bitishini tezlashtiruvchi xususiyatga ega kombinirlangan yangi surtmaga qo'shishni lozim topdik. [3;1939-1947-p., 4; 41-45-p.].

Tadqiqotning maqsadi: Yallig'lanishga qarshi va yara bitkazuvchi surtmaning yaroqlilik muddatini belgilash.

Usul va uslublar: Surtmaning yaroqliligini aniqlash maqsadida surtma namunasi «Qadoqlash» bo'limi talablariga mos etib 20 g dan TY 9467-004-32807885-2008 bo'yicha alyuminli tubalarga qadoqlandi, so'ng yorug'likdan himoyalangan quruq joyda, 15 °C dan oshmaydigan haroratda 3 oy davomida saqlandi. Saqlash vaqtida xar 3 oyda surtma namunasining sifat tahlil qilib borildi.

Natija:

Surtma 3 oy davomida tashqi ko'rinishi, chinligi, ph qiymati, birxilligi, termoturg'unligi, kolloid turg'unligi bo'yicha talablarga mos keldi, biologik faol moddalar-alkaloidlarning miqdori-0.035, fenol birikmalar yig'indisining miqdori-1.055, karotinoidlarning miqdori-3.215ni tashkil etdi.

Xulosa: Surtma namunasi tarkibidagi biologik faol moddalarning miqdoriy ulushi va O'zbekiston Respublikasi Davlat farmakopeyasida keltirilgan barcha talablarga 3oy davomida javob berishi kuzatildi. Surtma namunalarining yaroqlilik muddatini o'rganish davom ettirilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Willital G.H., Simon J. Efficacy of early initiation of a gel containing extractum cepae, heparin, and allantoin for scar treatment: an observational, noninterventional study of daily practice // Journal of drugs in dermatology: JDD. – New York: Strategic Communication in Dermatology. 2013. – V. 12(1). – P. 38-42.
2. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран // Хирургия, – Москва: Медиа Сфера. 2011. – №4. – С.51-59.

3. Yang B., Kallio H.P. Fatty acid composition of lipids in sea buckthorn (*Hippophaë rhamnoides* L.) berries of different origins // Journal of agricultural and food chemistry. – Washington: American Chemical Society, 2001. – V. 49(4). – P. 1939-1947. DOI: 10.1021/jf001059s.
4. Браславский В.Б., Куркин В.А., Браславский Н.В. Сравнительные исследования видов *Salicaceae* и прополиса – перспективных источников антимикробных и противовоспалительных лекарственных средств // Тезисы докладов XI Всероссийский конгресса «Экология и здоровье человека». – Самара, 2006. – С. 41-45.